

Др Милица Вучковић,*
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 340.142:341.645.5(4)
UDK: 342.7:347.951(4)
UDK: 347:347.951(4)
DOI: 10.5281/zenodo.17799946

ПОЈАМ ПРИВАТНОСТИ У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА**

Апстракт: Појам приватности представља проблем и у теорији и у пракси, а и у законодавствима, те стога не можемо наћи ниједну широко прихваћену дефиницију приватног живота. Било је разних покушаја у правној теорији да се приватност дефинише на један свеобухватан али довољно сажет начин. Показало се да су ти подухвати остали недовршени због бројности и разноликости аспеката приватног живота које је донела пракса, при чему је једна од најбољих илустрација ове појаве пракса Европског суда за људска права у Стразбуру. Практика Европског суда за људска права даје обиље емпиријског материјала, који представља солидну али веома широку основу трагања за јединственим правним појмом приватности.

Кључне речи: право приватности, Европски суд за људска права.

1. Увод

Настојања да се дефинише појам приватности нису довела до коначних задовољавајућих резултата. Остало је довољно потврђено да се приватни живот не може свести на неки најинтимнији унутрашњи, лични и породични круг, као и да дефинисање приватности у поређењу, односно супротстављању приватног и јавног живота није

* milica@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-3818-9588.

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-137/2025-03/200120 од 04.02.2025. године.

довољно, а може бити и штетно¹. „Таква једна концепција заснована на разликовању између јавних и приватних места значила би да се свађа-супружника на улици или чињеница да је особа А виђена пред вратима ординације лекара одређене специјалности могу пријавити јавности. Тиме се показује да је покушај дефинисања јавног живота као живота на јавном месту неодржив.“²

2. Појам приватности и права на приватност

У свом познатом роману „Слепи цин“ Ник Херквеј одређује приватност на лаицима својствен начин, полазећи од оног што свако од нас интуитивно сагледава као своју заштићену сферу, и поред живота, здравља и својине, један од темељних ослонаца аутономије своје личности. „Приватност је заштита од неразумне употребе државне и корпоративне моћи. Међутим, у извесном смислу то је секундарна ствар. У први мах, приватност је исказ у речима једноставног разумевања, које произилази пре из инстинктивног него из когнитивног света, да су неке ствари резервисане само за оне који их доживљавају, и да нису по природи ствари отворене за радозналост и испитивање трећих лица: љубав и удварање, са својом емоционалном огољеношћу, једноставни тренуци породичног живота, ужасавајућа грубост туге. Веома је важно да држава и други системи буду искључени из тог света. То је снажна баријера између формалног света и срца, јер у коренима приватности стоји једноставно схватање: не припада све сваком.“

У грађанскоправној теорији се под притиском кретања у међународном праву људских права говори о праву на приватност у ужем смислу и праву на приватност у ширем смислу. У ужем смислу, то је право личности да свој приватни, породични и кућни живот води независно од других, без уплитања јавне власти, осим у остваривању легитимних циљева у општем интересу у једном демократском друштву, и без уплитања других особа. У ширем смислу, оно обухвата много шири дијапазон интереса личности, у светлу одређивања садржине права на приватност у одредбама Декларације Савета Европе о средствима јавног информисања и људским правима: „Право на поштовање приватности састоји се првенствено у могућности да се живи према властитом нахођењу уз минимална уплитања. Односи се на приватни, породични и кућни живот, физички и морални интегритет, част и

¹ M. Theves, La presse et la vie privée en droit Luxembourgeois. Revue Générale des Assurances et des Responsabilités. 43 (3), 1991, стр. 5-6.

² M.Theves, op.cit, стр. 8.

углед, на заштиту од представљања у погрешном светлу, необјављивање непотребних и непријатних информација о некој особи, неовлашћено објављивање приватних фотографија, на заштиту од шпијунаже и неоправданих и неприхватљивих индискреција, на заштиту од злонамерног коришћења приватних разговора, на заштиту од ширења информација саопштених или примљених од појединаца у поверењу.“³

3. Заштита права на приватност у савременим правним системима

Неопходна увертира сложеног и шареноликог опуса праксе заштите права на приватност Европског суда за људска права јесте поглед на уређење ове заштите у појединим државама потписницама Европске Конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

Према разликама у погледу методе, обима и садржине заштите приватности у савременом праву, односно уопште права личности, па тиме и конкретније права личности на поштовање њене приватне сфере, правне системе делимо у четири групе: прва група је предвођена француским правом, другу групу предводи намачко правом, трећа група је група *common law* правних система и четврта група су нордијске земље.

У француском праву се почев од 1804. године пружа општа заштита личности кроз накнаду материјалне и нематеријалне штете на бази општег деликтног права, садржаног пре свега у одредбама чл. 1382 и 1383 Француског грађанског законика. Седамдесетих година двадесетог века је заштита личности ојачана посебним правилом о поштовању приватног живота – по чл. 9 ст. 1 Француског грађанског законика. „свако има право на поштовање свог приватног живота“. На бази тог ојачања заштита приватности се обогатила у два правца: на једној страни преовладао је режим објективне одговорности за штету због повреде права приватности, а на другој страни предвиђена је и могућност превентивне заштите личности. Истовремено је приспело појачање из света уставноправне заштите људских права кроз процес „конституционализације“ приватног права, односно „хоризонтализације“ људских права. Грађански судови у Француској непосредно примењују одредбе из уставног корпуса или „блока“ (*bloc de constitutionalité*), сачињеног из Устава Пете републике, Декларације људских права из 1789. године и Преамбуле Устава из 1946. године⁴. Такође је

³ N. Gavella, *Osobna prava*, I dio, Zagreb, 2000, стр.211-212.

⁴ G. Brüggermeier, *Protection of personality rights in the law of delict/torts in Europe: mapping out paradigms*, Cambridge, 2010, стр. 14-16.

постојао велики утицај права интелектуалне својине, односно развој посебне заштите права личности је био подстакнут развојем права интелектуалне својине⁵.

Немачко право је најпре ишло линијом препуштања заштите личности кривичном праву, а затим је Немачки грађански законик личност уважаио, најпре кроз врло рестриктивна правила о накнади материјалне штете, само у случајевима тешких повреда права личности⁶. Идеје либерализма 19. века, које су прожимале све сфере друштвеног живота утицале су на то да и теорија и законодавство као примарне виде економске интересе, док су интереси везани за строго личну сферу остали у другом плану, те им стога ни грађанско законодавство није пружало заштиту⁷. Бонски Устав из 1949. године је препознао и гарантовао основна људска права. Под утицајем уставних норми о људским правима, судска пракса препознала је права личности у сфери приватноправних односа, што је довело до настанка доктрине о хоризонталном дејству људских права (*Drittwirkung, third party effect, horizontal effect*). У даљем току развоја грађанскоправне заштите личних права и Немачки грађански законик је године 1957. у пар. 823, ст.1 препознао и признао опште право личности, а само годину дана после ове допуне грађанског законика је и у пракси учвршћена његова позиција кроз досуђивање новчане накнаде због претрпљених душевних болова (*Schmerzensgeld*) због нарочито тешке повреде личности⁸. У развоју ове богате области заштите дошло је до разгранаванја у неколико засебних сфера заштићених атрибута личности – право приватности, право на сопствени идентитет у јавном животу, право заштите података о личности (информационо самоодређење) и заштита достојанства, части и репутације⁹.

Развој заштите права личности у Енглеској почео је на бази посебног деликта, заједничком грађанском и кривичном праву – клевете (*defamation*), која има два вида – клевету у писаној форми (*libel*) и усмену клевету (*slender*), и наставио се, конкретно на пољу заштите приватне сфере, на бази института „кршење поверења“ (*breach of confidence*). Овај институт чак и данас, након доношења акта о људским правима (*Human Rights Act*) 2000. године, представља доминатну основу за заштиту приватности. Кршење поверења дефинисано је као

⁵ G. Brüggermeier, op.cit, стр. 16-17.

⁶ G. Brüggermeier, op.cit, стр. 8.

⁷ G. Brüggermeier, op.cit, стр. 19-20.

⁸ G. Brüggermeier, op.cit, стр. 22-23.

⁹ G. Brüggermeier, op.cit, стр. 25.

злоупотреба приватне информације дате у поверењу, у писменом или усменом облику“ и примењује се када се кумулативно испуне следећи услови: 1) информација мора имати квалитет поверљивости, 2) та информација мора бити подељена у околностима које подразумевају поверљивост (поверење) и 3) мора постојати неовлашћена употреба те информације на штету лица на које се она односи и које ју је поверило трећем лицу (одговорном за *breach of confidence*) (Wacks, 2007, 154-158, *Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd* (1969)).

У скандинавским правним системима грађанскоправна заштита права личности зависи од кривичног права, у том смислу да је предуслов за примену имовинске санкције због одређене повреде личних права, да та повреда чини биће одређеног кривичног дела (принцип акцесорности) (Brüggermeier, 2010, 28-29).

4. Појам приватности у пракси Европског суда за људска права у Стразбуру

У пракси Европског суда за људска права су бројни аспекти приватности, односно сфера живота појединца којима је Суд пружао заштиту на основу чл. 8 Конвенције, разврстани у неколико група, и то професионалне и пословне делатности, телесни, психички и морални интегритет, приватност у ужем смислу, која обухвата право на сопствену слику и фотографије, објављивање фотографија, слика и чланака, заштиту угледа појединца, заштиту података о личности, право на приступ личним информацијама, полицијски надзор, полицијска овлашћења заустављања и претраживања, кућне посете, претраге и одузимања, однос између адвоката и клијента, приватност током боравка у притвору и затвору, и на крају група случајева обухваћених појмом идентитета и аутономије појединца, која обухвата право на лични развој и аутономију, право на откривање властитог порекла, правни однос између родитеља и деце, верска и филозофска уверења, жељени изглед, право на име и личне документе, родни идентитет, право на етнички идентитет, недостатак држављанства, грађанство и боравиште, одлуке о депортацији и протеривању, и брачни и родитељски статус (Vijeće Europe, 2020, 35-59).

4.1. Професионална и предузетничка каријера

Суд је у више случајева констатовао да приватност у контексту заштите права на поштовање приватног и породичног живота може обухватити и **поједине аспекте професионалне и предузетничке каријере.**

Case of Fernandez Martinez v. Spain (App. no. 56030/07):

Подносилац представке, који је радио као свештеник, био је члан Покрета за опциони целибат (Movement for Optional Celibacy / МОСЕОР). Био је свештеник од 1961. до 1984. године, када је административним властима Ватикана поднео захтев за разрешење од обавезе целибата. Како није примио одговор, у ишчекивању истог се оженио, и потом запослио као вероучитељ у државној средњој школи, са једногодишњим уговором о раду који се продужава аутоматски, осим уколико црквене власти изнесу другачије мишљење о томе, или уколико органи државне управе, због озбиљних академских и дисциплинских прекршаја, захтевају да се уговорни однос не продужи, након саслушања запосленог и пред црквеним властима.

Апликант је у новембру 1996. године учествовао у мирном протестном окупљању испред једног шпанског манастира. Радило се о скупу више свештеничких породица, које су тим окупљањем желели скренути пажњу јавности и црквених власти на потребу демократизације црквених правила и на друштвени значај те демократизације. Њихова залагања, поред опционог целибата, односила су се и на одговорно родитељство, за које се и црквене власти морају бринути, што би исказали променом ставова о абортусу, контрацепцији, разводу и сексуалним односима. Скуп је био медијски пропраћен и изазвао је велико интересовање јавности, укључујући и реакције противника. Убрзо након овог догађаја, августа 1997. године, црквене власти су усвојиле захтев за ослобођење од обавезе целибата, који је апликант поднео још 1984. године. Одлука о ослобођењу од обавезе целибата садржавала је и одредбу о гашењу клерикалног статуса апликанта. Последица је била да му није био продужен уговор у школи, будући да су световне власти везане обавезом поштовања одлука црквених власти, када је реч о продужењу уговора вероучитељима. Подносилац је морао напустити посао у школи. Запослио се у музеју, године 1999., где је радио до пензионисања, 2003. године.

Суд је изразио став да ограничења и санкције наметнути појединцу у његовом професионалном животу могу ући у заштитно поље члана 8 Конвенције у ситуацијама када се њихове последице одражавају на начин на који та особа формира свој друштвени идентитет кроз развијање односа са другима. „Професионални живот је често тесно повезан са приватним животом, нарочито ако се поједине чињенице из приватног живота сматрају релевантним у оквиру квалификаторних критеријума за одређену професију. Професионални живот тако постаје део зоне интеракције између личности и друштва, чиме, чак и у јавном контексту, може ући у област појма приватног живота.“ (§110).

Case of Barbulescu v. Romania (App. No 61496/08):

Подносилац представке добио је отказ уговора о раду, са образложењем да је користио компјутер фирме и интернет на послу у приватне сврхе, за комуникацију са пријатељима и вереницом, што су интерни прописи предузећа у ком је радио изричито забрањивали. Он је поднео кривичну пријаву против послодавца, тврдећи да је отказ који је добио био незаконит, и да је био жртва мобинга, кроз надзор његових кореспонденција, и разоткривање садржаја те кореспонденције колегама које су учествовале у процесу утврђивања чињеница релевантних за доношење одлуке о отказу уговора о раду. Кривични поступак је окончан на штету запосленог. Румунски кривични суд је нагласио да у спровођењу дисциплинског поступка није било незаконитости. С обзиром да је запослени тврдио да није користио пословни компјутер за приватне потребе, мониторинг његове кореспонденције био је једини начин да се провери истинитост наведених тврдњи, а право да се поступи на тај начин произилази из ширег права послодавца предвиђеног и регулисаног у радноправним прописима, да врши надзор над тим како запослени обављају своје радне задатке и испуњавају своје радне дужности. Суд је у одлуци у овој кривичној процедури констатовао да је приступ Интернету на радном месту пре свега радно средство стављено на располагање запосленима од стране послодавца за професионалну употребу и да је неспорно право послодавца да у оквиру свог права да надзире активности запослених, надгледа и евентуалну употребу Интернета за приватне потребе.

Европски суд је у овом случају констатовао да појам приватности може укључити и професионалне делатности, као и поједине активности које се одвијају у јавном контексту. „Ограничења професионалног живота појединца могу се наћи у пољу примене чл. 8 Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода у ситуацијама када имају утицаја на начин на који личност формира свој социјални идентитет кроз развијање односа са другима. Са тим у вези важно је истаћи да већина људи у оквиру својих пословних активности добија значајне, ако не и највеће прилике за развијање односа са спољним светом.“ Када је реч конкретно о кореспонденцији као компоненти заштитног објекта права на поштовање приватног и породичног живота, дома и преписке из чл. 8 Конвенције, Суд је нагласио да термин „кореспонденција“ употребљен у формулацији чл. 8 није у пратњи одговарајућег квалификатива као што је случај са термином „живот“, уз који је неизоставан придев „приватни“. Суд је нагласио да се таквих квалификатива није ни дотакао у контексту кореспонденције преко телефонских разговора, сматрајући то сувишним, и да у бројним случајевима који се

односе на кореспонденцију са адвокатом, није чак ни разматрао могућност да искључи примену чл. 8 на бази чињенице да је кореспонденција била професионалне природе, чак је у више наврата наглашавао да је телефонска комуникација такође обухваћена појмовима „приватни живот“ и „кореспонденција“ у контексту примене чл. 8 Конвенције, при чему то важи и у ситуацијама када су телефонски разговори обављани у пословним просторијама. Исти резон се односи и на приватне мејлове који су послати са радног места, као и на информације које су добијене из надзора употребе Интернета. Приликом разматрања оваквих случајева Суд мора процењивати да ли су подносиоци представки могли имати разумна очекивања у правцу поштовања и заштите њихове приватности, при чему то разумно очекивање, иако значајно, није увек и одлучујући фактор у закључку о постојању или непостојању повреде права на приватност у конкретном случају (§§ 71, 72 и 73).

4.2. Телесни, психички и морални интегритет

Када је реч о укључености појма интегритета личности (телесног, психичког и моралног), Европски суд је у више наврата указао на аспект позитивних обавеза државе у вези са чл. 8 Европске конвенције, истакавши да позитивне обавезе државе по чл. 8, могу, под одређеним околностима, укључити и обавезу успостављања и примене адекватног правног оквира који ће бити подобан да пружи заштиту личности од насиља од стране физичких лица приватног права.

Case of Osman v. The United Kingdom (app. no. 87/1997/871):

Наставник у средњој школи је током двогодишњег периода на груб и насртљив начин покушао да оствари присан однос са једним од ученика, при чему је започео низ насилничких аката који су укључивали нападе на личност и имовину у односу на породице тог ученика и његовог школског друга. Тај низ завршио се убиством оца једног од њих и покушај убиства тог дечака, и убиством другог дечака и покушајем убиства његових родитеља. Апликанти су тужили Велику Британију због неиспуњавања позитивних обавеза државе које произилазе из чл. 8, 2 и 3 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

Case of Bevacqua and S. v. Bulgaria (App. No 71127/01): Апликанткиња, која је поднела представку у своје име и у име свог малолетног детета, трпела је насиље од стране свог супруга, након што је покренула поступак за развод брака. Током трајања тог поступка, супруг је у више наврата према њој испољавао насилничко понашање и отимао је дете у пар наврата. Она се обратила полицији, али су је упутили да поднесе приватну тужбу, с обзиром да се ради о лаким телесним повредама. Поступак за развод брака се окончао тако што је њој

припало старатељство над дететом, док је отац добио само право да виђа дете. Иако су констатовали да отац са својим понашањем може лоше утицати на дете, нису сматрали да је потребно предузети оштрије мере заштите и мајке и детета.

Занимљив је аспект позиционирања **репродуктивних права** у контексту укључивања телесног, психичког и моралног интегритета у подручје примене чл. 8 Конвенције. Забрана побачаја и регулатива која се односи на одлуку о томе да ли ће се постати родитељем представљају неке од важнијих тема о којима је Европски суд морао да се изјасни одлучујући о представкама у којима су се апликанти позивали на право на поштовање свог приватног и породичног живота.

Case of A, B and C v. Ireland (app. No. 25579/05): Три апликанткиње, А, Б и Ц, ирске држављанке, путовале су у Енглеску како би се тамо подвргле третману прекида трудноће. Две су хтеле да изврше абортус из здравствених разлога, а једна због финансијске оскудице и са њом повезаних потешкоћа у издржавању детета. У Ирској је абортус забрањен, чак је и кривично санкционисан. Под будним оком закона су и све организације које се залажу за право на абортус и пружају информације и помоћ за обављање абортуса у иностранству. Све три су при урбаном повратку у Ирску имале постабортивне компликације које нису озбиљније угрозиле њихов живот и здравље. Оне су ипак тужиле државу Ирску, тврдећи да су здравствене тегобе и стрес које су претрпеле услед одласка у другу државу и повратка у стрепњи и страху да ће бити откривене, последица лоше државне политике поводом репродуктивних права грађана, у првом реду жена. Суд је констатовао да, иако чл. 8 Конвенције не може бити тумачен као да гарантује право на абортус, забрана абортуса у Ирској, када се абортус тражи из разлога повезаних са правом на живот и заштиту телесног интегритета, може да се посматра у склопу права на поштовање приватног живота (§ 214). Суд је и раније исказивао становиште да се не може баш сваки пропис о прекиду трудноће посматрати као акт задирања у право на поштовање приватног живота мајке, али да широка концепција приватног живота у смислу чл. 8, која укључује и право на личну аутономију, и на физички и психолошки интегритет, омогућава закључак да забрана абортуса који је неопходан из здравствених разлога, прераста у интерференцију у приватни живот, са суштинским питањем у таквим случајевима, да ли је то мешање законито или није (а не да ли је уопште било задирања у приватни живот) (§216).

Case of Tysiac v. Poland (app. no 5410/03): Апликанткиња је боловала од тешког облика миопије. Поседовала је медицинску документацију, оверену од стране више лекара специјалиста, која сведочи

да би порођај могао озбиљно погоршати ту здравствену ситуацију и довести чак и до слепила. Абортус јој није био одобрен, породила се и након порођаја се миопија погоршала. У време подношења представке била је у озбиљној опасности да потпуно изгуби вид.

Суд је констатовао да је главни циљ чл. 8 Конвенције заштита појединца од арбитрерног мешања од стране јавних власти. Било какве интерференције морају бити оправдане у смислу другог става овог члана, бити у складу са законом и „неопходне у демократском друштву“, у складу са једним или више разлога или циљева наведених даље у другом ставу чл. 8 Конвенције. Такође, из чл. 8 Конвенције могу произићи и позитивне обавезе државе чије испуњавање је инхерентно ефективном поштовању приватног живота. Те позитивне обавезе могу укључивати и примену мера за обезбеђење поштовања приватног живота чак и у сфери приватних односа појединаца, укључујући и регулаторни оквир правосудних и административних механизма, као и имплементацију специјалних мера, где је то потребно (§§ 109 и 110).

Са тим у вези, Суд је даље закључио да су у појединим државама потписницама Конвенције успостављени различити процедурални и институционални механизми за примену законодавства којим се прецизирају услови вршења права на абортус, и да се у случају Пољске показало да пољско право није предвиђало ниједан ефикасан механизам за утврђивање испуњености услова за прекид трудноће, те да је услед тога апликанткиња била у ситуацији пролонгиране несигурности. У конкретном случају је Суд закључио да пољске власти нису испуниле своје позитивне обавезе у обезбеђивању ефектне заштите права на приватност и да је повређен чл. 8 Конвенције.

4.3. Право на властиту слику и фотографију; објављивање фотографија, слика и чланака

Суд је изложио схватање да је појам приватног живота веома широк концепт, који може обухватити бројне аспекте физичког, психолошког и друштвеног идентитета, и да се нарочито односи на име и слику личности, као веома важне аспекте личног идентитета. Поред тога, приватни живот није сведен на „унутрашњи“, дакле најинтимнији круг једне личности, већ се односи на право да се води „приватни друштвени живот“ – могућност успостављања и развијања односа са другима и у спољном свету, ван тог најужег личног круга, што укључује и контакте у оквиру професионалне делатности. Снимање појединаца на јавном месту, без фокусирања на личне податке тачно одређеног лица на том месту није само по себи задирање у приватност, али може у то

прерасти уколико се ради о трајнијем стању, при чему је у фокусу одређена, идентификована особа. „Слика представља један од главних атрибута личности, јер открива јединствене карактеристике тог лица, и издваја је од других особа. Право личности на заштиту своје слике једна је од суштинских компоненти личног развоја и претпоставља право контроле коришћења те слике. Док у већини случајева право контроле такве употребе укључује могућност индивидуе да одбије да дозволи објављивање своје слике, оно такође обухвата право супротстављања снимању, чувању и репродуковању његове слике од стране друге особе.

Чак и када се ради о слободи штампе у демократском друштву, мора се поштовати одређена заштићена сфера приватног живота чак и јавних личности, због тога што фотографије и снимци могу садржати веома личне, па чак и интимне информације о личности и њеној породици, а посебно када се ради о сензационалистичким медијима, који раде на задовољавању радозналости круга својих пратилаца, фотографисање и снимање може прерасти у континуирано узнемиравање и прогањање.

Чак и када објављена фотографија не приказује личност у негативном светлу, али је праћена причом која приказује личност на фотографији у негативном светлу, ради се о озбиљном задирању у приватни живот особе која не жели да јавност остварује увид у њен приватни живот.

Case of Lopez Ribalda and Others v. Spain (apps. Nos. 1874/13 and 8567/13): Подносиоци представке су били запослени у једном супермаркету у Шпанији. Власници супермаркета су у једном периоду установили знатан мањак у приходима и посумњали на крађу. Због тога су поставили камере, неколико видљивих, на истакнутим местима, и неколико скривених. Испоставило се да су апликанти заиста учествовали у крађама, те су на бази доказа прибављених снимањем помоћу наведених камера, отпуштени.

Case of Von Hannover v. Germany (no. 2) (Apps. Nos. 40660/08 and 60641/08): Апликанти, ћерка покојног принца Рајнера III од Монака и њен супруг у више наврата су, са мало успеха, покушавали да се супротставе константном праћењу њиховог приватног живота и објављивању њихових фотографија у бројним немачким штампаним медијима.

Case of Rodina v. Latvia (Apps. Nos 48534/10): У овом случају, породични лекар је једном дневном листу изложио детаље породичне

ситуације једне своје пацијенткиње, о којој ситуацији је објављен обиман чланак, праћен великом фотографијом породице подноси-тељке представке.

4.4. Заштита угледа појединца

Иако се право на част и углед изучава и регулише засебно у односу на приватност¹⁰ у пракси Европског суда се већ традиционално сматра делом заштитног објекта чл. 8 Конвенције, о чему се Суд јасно и изричито изјашњава.

Case of Axel Springer AG v. Germany (App. no 39954/08): У овом случају познати глумца који је у једној популарној телевизијској серији глумио главног детектива тужио је магазин због објављивања чланака и фотографија о томе како користи кокаин и како је ухапшен због поседовања мање количине ове дроге. Немачки суд је осудио магазин на накнаду штете, са образложењем да у конкретном случају не постоји довољан интерес јавности, који би превагнуо у корист слободе медија пред правом на приватност, обзиром да се не ради о озбиљном кривичном делу, због поседовања мање количине дроге за личну употребу, а не ради продаје.

Пошто је констатовао да углед представља саставни део приватности и приватног живота једне личности, Суд је нашао да повреда приватности мора достићи изванредан степен озбиљности, као и да је приликом испитивања степена нужности задирања у нечију приватност у једном демократском друштву, неопходно одржати правичну равнотежу између вредности заштићених Конвенцијом, које се у неким случајевима могу сукобити, као у овом случају, слобода изражавања гарантована чл. 10 и право приватности гарантовано чл. 8 Конвенције (§§ 83 и 84). Главни критеријум за испитивање те равнотеже је допринос конкретног медијског садржаја дебати у општем интересу. Општи интерес је каучук норма, па ће његова садржина зависити од околности конкретног случаја. У овом случају је Суд истакао да се законито и легитимно објављивање чињеница о нечијем приватном животу може односити не само на извршење кривичног дела, или на озбиљна политичка питања, већ и на разне проблеме у области спортова и извођачких уметности, али да овде на спадају, примера ради, трачеви о брачним проблемима носиоца јавне функције или о финансијским проблемима познатог глумца или певача.

¹⁰ Р. Ковачевић Куштримовић, М. Лазић, Увод у грађанско право, Ниш, 2011, стр. 189-190.

4.5. *Заштита података о личности*

Лични подаци несумњиво улазе у појам приватности. Ту спадају ДНК профил, лични подаци који откривају политичко мишљење и политичке активности, банковне информације, информације о осуђиваности, нарочито за извршење сексуалних престапа, подаци о пребивалишту, здравственом стању итд.

Неки од истакнутих случајева односе се на временско трајање чувања појединих података о личности у одређеним базама података. У случају **Gaughran v. The United Kingdom (app. no. 45245/15)**, радило се о националним прописима који омогућавају да се неограничено чувају подаци о личности прибављени у преткривичном и кривичном поступку, при чему је било важно и то да се радило о мањем прекршају. Поред тога је значајна и количина похрањених података о осуђеним и осумњиченим лицима. Разматрајући **Case of P. N. V. Germany (app. no. 74440/17)** Суд је нашао да не постоји оправдање за задирање у приватни живот када се, због извршења мањег прекршаја узимају отисци прстију и дланова, и формира опис лика, ради чувања, чак и у петогодишњем периоду од извршења прекршаја, као што је случај у немачком праву. Узимање и похрањивање у националним базама података о отисцима прстију одређене или одредиве особе може се сматрати интерференцијом у приватност. Таквим се једнако сматрају похрањивање контакт информација, цртежа и описа лика и отисака дланова (§§ 56-66).

4.6. *Право на приступ личним информацијама*

Да у појам приватности улазе подаци о биолошком пореклу, очинству и материнству, пореклу и идентитету родитеља и усвојитеља и о разним аспектима детињства и раног развоја особе, ван сваке је сумње.

Case of Mikulic v. Croatia (app. no. 53176/99): У овом случају подносилац представке је особа која је рођена у ванбрачној заједници и која је покушала да издејствује утврђивање очинства у односу на свог биолошког оца, али је одлука оутврђивању очинства, коју је он успео да оспори у поступку по правним лековима пред националним судовима, била донета само на основу изјаве њене мајке и одбијања туженог да се подвргне ДНК тестирању. Суд је најпре утврдио да право на приватност и поштовање приватног и породичног живота захтева да свако буде у могућности да зна детаље о сопственом идентитету као индивидуалног људског бића и да ово право на информисање о сопственом идентитету има значајне формативне последице на његову или њену личности.

Национална права држава потписница Конвенције предвиђају различита решења за проблеме који настају у ситуацијама када тужени у патернитетској парници одбије да се подвргне ДНК тестирању. У неким државама судови могу ту особу казнити новчано и притварањем, док у другим одбијање ДНК анализе даје основ за претпоставку очинства. У конкретном случају, суд је констатовао да хрватско право не даје одговарајућа решења за ситуацију када је немогуће добити ДНК податке, те да је неефикасност судова држала апликанткињу у стању пролонгиране несигурности у погледу њеног личног идентитета, те је закључак да хрватске власти нису успеле да у конкретном случају апликанткињи обезбеде поштовање њеног приватног живота (§ 54, 64-66).

5. Закључак

Појам приватности и приватног живота може се посматрати кроз представу концентричних кружница, полазећи од језгра у ком су садржани интимност и најужи лични круг једне особе, па даље, кроз све шире кружнице, где се приватна и јавна сфера прожимају или одбијају, већ према околностима, при чему је тамо где су оне испреплетане могуће помоћу одређених мерила утврдити која област заслужује правну заштиту по правилима о праву на поштовање приватног и породичног живота, а истовремено и утврдити и где и када има места ограничењима права приватности.

На глобалном плану говори се о различитим врстама приватности – просторној или локационој, информационој, приватности у доношењу одлука (о вршењу прекида трудноће, избору контрацептивних средстава, избору брачног партнера, избору сопственог пола и рода ком осећамо да припадамо итд.) па се намеће закључак да и у праву појам приватности почиње да се прилагођава интуитивном схватању обичног човека о томе када је и како потребно да га сви оставе на миру (и власт и суграђани). Отуда се поставља питање граница приватности. Да ли оне морају постојати и како их одредити без да се угрози лична аутономија, када је она тако широко схваћена и када нам непрекидно прети она славна мисао да неограничена слобода саму себе уништава?

Литература

Brüggermeier, G. 2010. Protection of personality rights in the law of delict/torts in Europe: mapping out paradigms. У: Brüggermeier, G., Colombi Ciacchi, A. и O'Callaghan. *Personality Rights in European Tort Law*. Cambridge: Cambridge University Press, стр. 5-37.

Wacks, R. 2007. Why there will never be an English common law privacy tort, У: Kenyon, A. T., и Richardson, M. *New Dimensions in Privacy Law*. Cambridge: Cambridge: Cambridge University Press, стр. 154-158.

Wacks, R. 2010. *Privacy – A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.

Gavella, N. 2000. *Osobna prava, I dio*. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ковачевић Куштримовић, Р и Лазих, М. 2011. *Увод у грађанско право*. Ниш: Пунта.

Theves, M. 1991. La presse et la vie privée en droit Luxembourgeois. *Revue Générale des Assurances et des Responsabilités*. 43 (3), pp. 539-563.

Vijeće Europe. 2020. *Vodič kroz 8. članak Europske Konvencije o ljudskim pravima*. Strazbur: Vijeće Europe.

Француски грађански законик (1804).

Декларација Савета Европе о средствима јавног информисања и људским правима (1970).

Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd (1969).

Case of Osman v. The United Kingdom (app. no. 87/1997/871).

Case of Mikulic v. Croatia (app. no. 53176/99).

Case of Bevacqua and S. v. Bulgaria (App. No 71127/01).

Case of Tysiac v. Poland (app. no 5410/03).

Case of A, B and C v. Ireland (app. No. 25579/05).

Case of Fernandez Martinez v. Spain (App. no. 56030/07).

Case of Barbulescu v. Romania (App. No 61496/08).

Case of Von Hannover v. Germany (no. 2) (Apps. Nos. 40660/08 and 60641/08).

Case of Axel Springer AG v. Germany (App. no 39954/08).

Case of Rodina v. Latvia (Apps. Nos 48534/10).

Case of Lopez Ribalda and Others v. Spain (apps. Nos. 1874/13 and 8567/13).

Case of Gaughran v. The United Kingdom (app. no. 45245/15).

Case of P. N. V. Germany (app. no. 74440/17).

Case of Mikulic v. Croatia (app. no. 53176/99).

Milica Vučković, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

NOTION OF PRIVACY IN PRACTICE OF EUROPEAN COURT FOR HUMAN RIGHTS

Summary

Notion of privacy represents a problem in theory, in practice and equally so in legislature. Hence, we can not find even one broadly accepted definition of privacy and private life. There were different strivings to define privacy in acceptable unified way. It became obvious that those strivings were partially successful, because there are various and numerous aspects of private life that came from practice, especially practice of European Court for Human Rights. Practice of European Court for Human Rights represents very broad and also very solid basis of search for unified notion of privacy.

Keywords: *right of privacy, European Court for Human Rights.*